
Reviews

Arnold Gehlen, *L'uomo delle origini e la tarda cultura. Tesi e risultati filosofici* (Milano: Mimesis, 2016).

Prosegue l'opera di ristampa delle traduzioni italiane fuori commercio di Arnold Gehlen che Vallori Rasini aveva avviato nel 2005 con la versione di *Anthropologische Forschung* curata da Sergio Cremaschi e prefatta da Gianfranco Poggi nel 1987 per il Mulino (Arnold Gehlen, *Prospettive antropologiche. L'uomo alla scoperta di sé*, Il Mulino, Bologna, 2005). Dopo la riedizione nel 2010 di un testo (e di una traduzione) assolutamente fondamentali per la comprensione di Gehlen in Italia quali il *Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt* nella resa di Carlo Mainoldi (Arnold Gehlen, *L'uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo*, Milano Feltrinelli, 1983, introvabile da almeno vent'anni), è la volta ora dell'opera chiave per lo studio della teoria delle istituzioni, *Urmensch und Spätkultur*, nella traduzione di Elisa Tetamo promossa da Romano Madera e originariamente apparsa per Il Saggiatore.

Se con *Der Mensch*, il titolo italiano, probabilmente perché divenuto canonico, era rimasto invariato (nonostante la scelta mainoldiana di rendere *Stellung* con 'posto' invece che con 'posizione' fosse errata a livello linguistico e soffocasse il richiamo di Gehlen alla tradizione dell'antropologia filosofica fissata con la *Stellung des Menschen im Kosmos* di Scheler e alla connessa ed essenziale tematica della *Sonderstellung*), nel caso di *Urmensch und Spätkultur*, Rasini, forte del carattere ancora di nicchia di quest'opera nel nostro paese, ha modificato il titolo ereditato dalla Tetamo, passando a proposito di 'Urmensch' dall'iniziale 'Le origini dell'uomo' a un più appropriato 'L'uomo delle origini'. In tal modo, l'accento torna a cadere sulle prime forme di cultura umana (primitive e arcaiche, in generale preistoriche) oggetto della genealogia gehleniana delle istituzioni.

Trattandosi di una ristampa, questo era anche l'unico intervento possibile sulla traduzione preesistente, la quale in certe scelte si era allontanata dal modello dettato da Mainoldi, quando per necessità (come nel caso della messa in risalto della specificità categoriale, essenziale in *Urmensch und Spätkultur*, di *Darstellung* rispetto a *Vorstellung*, entrambe tradotte da Mainoldi con 'rappresentazione'), quando senza ragioni concettuali o linguistiche apparenti e con esiti imprecisi (come nel caso di 'finalizzazione secondaria' per 'sekundäre Zweckmäßigkeit'). Una parte consistente di tali scelte è valutabile direttamente sull'indice dei soggetti, in Gehlen sempre meditato e teoreticamente significativo e che, affiancato nella traduzione della Tetamo dall'originale tedesco, è stato opportunamente mantenuto in questa duplice veste anche nell'edizione Mimesis.

Ad aprire quest'ultima è ora una breve e mirata *Introduzione. Gehlen, la cultura, le istituzioni* (pp. 9-13), in

cui, riallacciandosi a suggestioni della critica (in modo esplicito, a Madera e, in modo implicito, a Wolf Lepenies) e ad alcune linee guida della propria visione di Gehlen (approntate, oltre che in vari interventi spesso attinenti l'etica e nelle introduzioni alle altre ristampe, nella monografia *L'essere umano. Percorsi dell'antropologia filosofica contemporanea*, Carocci, Roma, 2008, nella quale la teoria delle istituzioni non aveva trovato spazio), la curatrice tratteggia un profilo generale chiaro e preciso dell'autore e dell'opera (da segnalare è solo il refuso dell'anno 1933 invece che 1935 per la prolusione lipsienese). Gehlen vi appare come autore di rara ambivalenza, in cui all'equivocità di fondo del rapporto con il regime nazista fa da contraltare la chiarezza e inequivocabilità di un "profondo conservatorismo politico e ideologico" (p. 10), al rigore e alla sistematicità della ricerca scientifica la tensione critica verso il presente, all'imperativo della ricerca empirica la necessità di ipotesi di partenza.

L'equilibrio raggiunto in *Urmensch und Spätkultur* (smarrito in *Moral und Hypermoral*, come giustamente ricordato da Rasini, p. 10) tra queste duplici dimensioni del suo agire intellettuale giustifica agli occhi della curatrice la definizione datane da Madera come il vero capolavoro di Gehlen. Di questa prestazione, Rasini evidenzia alcuni tratti, tra cui il tentativo di desoggettivizzazione della ricerca antropologico-culturale (che, a ben vedere, è un aspetto dell'insofferenza gehleniana nei confronti di primitivismi e romanticismi anche politici) e, nelle battute finali, quel carattere melanconico (p. 13) già elevato da Lepenies a cifra più autentica dell'atteggiamento filosofico di Gehlen. Per il resto, nell'esemplificarne la complessa e astratta teoria delle istituzioni (pp. 12-13), la curatrice attinge alla più sintetica e divulgativa esposizione fattane dall'autore in *Anthropologische Forschung*, la raccolta che, come già evocato dalla Rasini nell'introduzione a *Prospettive antropologiche*, aveva costituito per molti nel nostro paese il primo accesso all'edificio teorico gehleniano e che conferma in tal modo il proprio valore propeudeutico.

Le reazioni alla presente ristampa si segnalano per ora quando per delle integrazioni alla prefazione della Rasini, quando per un assaggio della vitalità del testo nel dibattito contemporaneo. Se, da un lato, nella sua recensione *S&F_scienzafilosofia.it*, Maria Teresa Speranza fornisce, infatti, un sunto diretto del contenuto di *Urmensch und Spätkultur*, dall'altro, in due articoli per supplementi culturali di quotidiani, il sociologo della letteratura e dell'arte e interlocutore di Bauman Carlo Bordoni (*Gehlen anticipa Bauman. L'ex nazista che intuì il trionfo dell'incertezza*. «Il Corriere della Sera», «Lettura», 24 Aprile 2016, p. 19) e lo studioso dello hegelismo e delle sue interpretazioni contemporanee di matrice anglosassone Luca Corti (*Dalle pulsioni nasce l'ordine collettivo*, «Il Manifesto», «Alias», 26 Giugno 2016, p. 5) mettono in

collegamento il testo di Gehlen, rispettivamente, con Zygmunt Bauman e Charles Taylor.

Contro gli unilateralismi della critica gehleniana alla democrazia e la genericità della riconduzione della crisi di certezze contemporanea allo “sfaldamento delle ideologie”, Bordoni, al netto di alcune inesattezze biografiche e terminologiche (la resa di ‘*Einblicke*’ con ‘Intuito’ e la dimenticanza del periodo di Speyer nell’elenco delle sedi di insegnamento ottenute dopo la denazificazione), vede l’attualità di Gehlen non nelle sue posizioni politiche, descritte in termini di conservatorismo radicale non reazionario, ma nell’anticipazione e spiegazione in una prospettiva di lungo periodo e su basi antropologiche della condizione di incertezza pervasiva del nostro attuale presente. Per Bordoni, che qui, però, manca completamente di rilevare la qualità e l’importanza fondamentali della frequentazione gehleniana di fonti decisive della sua teoria delle istituzioni quali l’antropologia francese di Mauss e Lévi-Strauss, Gehlen è, altrimenti, l’esponente di una *Kulturkritik* elitista, scientificamente rigorosa e di matrice del tutto tedesca.

Sfocato appare, invece, in Corti l’aggancio a Taylor sul piano della definizione dell’uomo quale essere che “interpreta” se stesso: per Gehlen, infatti, che, seguendo Weber e Nietzsche, parlava piuttosto dell’essere che “prende posizione” su se stesso, è essenziale non la dimensione ermeneutica, ma quella dell’azione, svolta non di rado in senso azionistico. Corti coglie, tuttavia, in maniera appropriata e suggestiva il ruolo della vita pulsionale nel funzionamento delle istituzioni sia come nesso fondamentale per la costruzione teorica gehleniana, sia come suo nucleo ancora vivo e potente per la discussione contemporanea. Futuri tentativi di ricostruzione specialistica della posizione e del significato di *Urmensch und Spätkultur* (a parere di chi scrive, soprattutto se avranno in vista una discussione complessiva dell’etica di Gehlen) e l’ulteriore evoluzione di queste ed altre eventuali contaminazioni potranno auspicabilmente dispiegare le potenzialità di questo testo finalmente ristampato e consolidarne lo status di classico antropologico del Novecento.

Mario Marino
Brandenburgische Technische Universität

La “Melencolia” di Albrecht Dürer cinquecento anni dopo (1514-2014), Atti del Convegno internazionale XVII Settimana di Alti Studi Rinascimentali (Ferrara, 4-6 dicembre 2014), in «Schifanoia», (48-49), 2015.

Esistono immagini che hanno al loro interno la potenzialità di suscitare negli uomini, senza soluzione di continuità, riflessioni, sentimenti, compassione. Compassione naturalmente non secondo il ristretto uso corrente, ma nella ben più larga accezione latina di *sentire con, avere parte*. Sono, in buona sostanza, quelle *pathosformeln* di warburghiana memoria, capaci di non soccombere allo scorrere inesorabile del tempo, ma di operare un *nachleben* nell’intimo degli animi umani, risorgendo a nuova vita ogni qual volta che ci si accosti ad esse con le dovute sensibilità. Credo, senza timore di esagerare, che *Melencolia I* di Albrecht Dürer sia senza dubbio una di queste e che questa idea non sia peregrina lo confermano i numerosi

saggi e studi ad essa dedicati proprio dai quei padri dell’iconologia che furono Warburg, Panofsky, Saxl e Wind. Affrontare oggi il tema dell’incisione dureriana a cinquecento anni dalla sua realizzazione, nel 1514, pone però ancora – come nel caso di ogni immagine capace di veicolare concetti e contenuti a molteplici livelli – problemi e questioni che impongono e stimolano un dibattito scientifico come quello sviluppato nel convegno tenutosi a Ferrara tra il 4 e il 6 dicembre 2014 e di cui a due anni esatti di distanza mi accingo (inadeguatamente) a tracciare le linee non tanto di una ‘recensione’ quanto di una ‘ricezione’ che sarebbe importante cogliere – a livello metodologico – nell’affrontare temi così complessi e di così vasto interesse. In un contesto che sempre maggiormente mette in relazione il termine ‘eccellenza’ con quello di ‘specializzazione’, la sorpresa più bella è la possibilità di veder affrontato con grande competenza un tema di eccezionale vastità nelle sue molteplici sfaccettature: dalla lettura dell’immagine e del suo significato con i saggi di Massimo Bertozzi, Massimo Cacciari e Claudia Wedephol, al puntuale interesse di Saverio Campanini e Giovanni Maria Fara per la fortuna della xylografia di Dürer, passando dalle ontologiche riflessioni di Elena Filippi e Alice Barale e attraverso le declinazioni della ricezione di un modello figurativo e culturale di enorme successo con gli interventi di Stefania Santoni, Laura Antonella Piras, Felice Gambin e Giacomo Mercuriali, fino a giungere alle proposte ermeneutiche e di relazione con il contesto culturale coevo di Donato Verardi, Stefania Iurilli e Tommaso Ranfagni. Per amore di chi leggerà queste mie poche righe, non mi addenterò nell’analisi di ciascuno dei saggi presentati, tutti di alto livello scientifico e di una scorrevole prosa che permette ad un ampio pubblico – e dunque non ai soli “specialisti” – di accostarsi con curiosità a questo viaggio alla scoperta dell’opera dureriana. La ricezione che mi interessa sottolineare è quella della lettura multidisciplinare, modellata secondo il principio in cui l’opera d’arte non rappresenta un oggetto fuori dal tempo, un “feticcio” dal valore assoluto, ma assume un significato precipuo nel momento in cui viene compresa come *medium* comunicativo del pensiero espresso da un contesto culturale. Poche volte, purtroppo, negli ultimi anni ho potuto assistere ad operazioni scientifiche che abbiano tenuto conto di questa considerazione che, se non banale, appare nello scriverla quasi scontata: le due maggiori sono state le esposizioni dedicate a Pietro Bembo (Padova 2013) e all’*Orlando Furioso* di Ludovico Ariosto (Ferrara 2016). Così come nel percorso delle due mostre la vicenda del pensiero del Bembo o della “generazione letteraria” del Furioso si dipanava e al contempo si costruiva attraverso oggetti d’uso, opere d’arte, libri, trattati filosofici, eventi storici, allo stesso modo questi *Atti* del convegno ferrarese del 2014 scolpiscono una efficace e tridimensionale immagine culturale della *Melencolia* dureriana, considerandola per ciò che essa è: espressione di un pensiero e di un contesto attraverso l’estro creativo di un “comunicatore” di primordine come Albrecht Dürer.

La pubblicazione di questo volume è un segnale importante che mette in luce una “pista” ben precisa per gli studi umanistici, già in parte battuta, ma da mantenere negli anni a venire: l’opera d’arte non appartiene alla sola disciplina storico artistica, ma è al contrario comprensibile solo attraverso una polifonia di fonti e prospettive of-

ferte dal panorama delle scienze umane. D'altra parte, forse l'unico neo che, con una senz'altro indebita pedanteria, mi sento di segnalare è la mancanza di un intervento più puntualmente dedicato alla filiazione stilistica e iconografica della *sapientia* dureriana, vero e proprio viatico per una larga parte della produzione artistica cinquecentesca in una "fucina" pittorica come la Firenze della «officina della Maniera», per utilizzare una puntuale locuzione presa in prestito da Antonio Natali. Le stampe di Dürer infatti rappresentarono non solo modelli stilistici, ma anche suggestioni culturali provenienti da un mondo d'oltralpe che si stava cominciando a percepire – proprio in quegli anni – come sempre più distante e controverso, almeno sotto il profilo dell'ideologia religiosa. Personalità come Jacopo Pontormo, solo per fare un esempio, ebbero modo e desiderio di trarre dall'immenso *corpus* incisivo dell'artista tedesco la linfa per esprimere una modalità artistica di confine, spregiata con l'appellativo di manierismo, ma ancora oggi fascinoso prodotto di un *melting pot* culturale senza pari e segno della soluzione di continuità che si andava operando – pur nella dichiarazione esplicita di una fedele continuità – con le sensibilità e le ricerche della generazione artistica precedente.

Si pone dunque con questo prezioso volume la parola "fine" alla lunga serie di letture, congetture e interpretazioni di *Melancolia I*? Credo di poter dire, per fortuna, di no. L'ambizione degli autori di questo testo infatti è – secondo il *modus operandi* proprio degli uomini di scienza – di aprire prospettive, piuttosto che di chiuderle. Le domande poste sono infatti ben superiori per numero alle risposte fornite e questo contribuisce ad accrescere il già di per se intrinsecamente alto valore degli esiti di questo convegno: gli stimoli "demonologici" di Verardi infatti – solo a titolo esemplificativo – spingono immediatamente a domandarsi le procedure di acculturazione di artisti, committenti ed intellettuali coevi, proponendo linee di ricerca di vivo interesse che trascendono (e di molto) la naturale prospettiva del singolo saggio.

È precisamente nella sequela del Dürer illustratore di libri e di idee che si pone la pubblicazione di questi Atti: una sorta di volano che ha la potenzialità di spingere all'indagine ulteriore un tema di per se battuto con frequenza, ma che ancora presenta la possibilità di aprire alla riflessione ulteriore. L'immagine incisa infatti, nella volontà dell'autore, è una sorta di "doppio" dell'immagine descritta *per verba*, una sublimazione concreta del potere immaginifico della parola che si muta in immagine *longuens*: il libro e l'illustrazione godono, agli albori del XVI secolo e a pochi decenni dalla rivoluzione di Gutenberg, di una diffusione senza pari che ne porta agevolmente in giro per l'Europa gli stimoli culturali. Parola e immagine si contendono così nuovamente il primato in un confronto rinnovato, ben riassunto dall'oraziano *ut pictura poesis*, contribuendo a fornire una visione prospettica, tridimensionale e quasi stereometrica della realtà. Il contesto culturale, come dimostra il testo che si è qui provato in brevi tratti a delineare nelle sue fondamentali direttrici, assume pertanto la forma di un solido geometrico, ispezionabile nella sua interezza solo accettando di portarne a compimento lo studio da differenti punti di vista, una forma complessa di aggregazione della realtà che anche Albrecht Dürer aveva deciso di porre in primo piano nella sua opera e che, dopo cinquecento anni, ancora restituisce

l'idea fondante di una realtà ontologicamente strutturata e certamente meno semplicistica di quanto troppo spesso si voglia far credere.

Giacomo Montanari
Università degli Studi di Genova

Béatrice Longuenesse, *I, Me, Mine. Back to Kant and Back Again* (Oxford: Oxford University Press, 2017).

As the title suggests, the book is divided into three parts. The first part introduces the main topics of the book and discusses 1) the uses of 'I' in Wittgenstein, Shoemaker, Evans; 2) the Non-thetic consciousness from Sartre to Anscombe *via* Wittgenstein. In chapters two and three (chapter 1 is the Introduction), Kant is taken as the starting point from which we, so to say, *come back forward*: Kant's statements on subjectivity are compared with some contemporary perspectives to show how different uses of 'I' do not properly get at its truly Kantian meaning. In this way, we both move from these contemporary readings back to Kant and, simultaneously, we move forward to some Kantian innovations.

The second part is therefore completely dedicated to Kant's treatment of three topics. More precisely, 1) the 'I Think'; 2) the 'I' and the soul; 3) the identity of persons. The first point is developed through a close comparison between Kant and Descartes, which is meant to show differences as well as affinities between the *Ich denke* and the *Cogito*. In treating the second issue, Longuenesse presents a very insightful and accurate interpretation of Kant's Paralogisms. Lastly, the discussion of the third topic stresses the importance of Kant's conception of moral personality in his treatment of the identity of the person and compares Kant's reading with that of Strawson on the same topic. In the third part, we move again from Kant to more recent approaches, but in a very different way than in the first part. And indeed, we bring Kant's claims into the theoretical background of Freud's psychoanalysis. The basic idea is that Freud's theory of consciousness represents a form of naturalization of Kant's transcendental subjectivity. Through this, the whole trajectory covered by the book clearly comes to the fore. The Author argues that we still have to refer to some of Kant's proposals to contribute to the contemporary debate on subjectivity, identity and personality. Simultaneously, Kant's insights can be fruitfully brought into Freud's psychological and philosophical reflection. The Epilogue valuably considers possible objections and further eventual developments of the research.

In the first four lines of the Introduction (p. 1) we see that the core question of the book is «What is self-consciousness, and in what ways does it relate to our use, in language and thought, of the first-person pronoun 'I'?» The first implicit answer provided by the Author is that a satisfying answer has to be, at least partially, a Kantian answer. And indeed, many recent analyses simultaneously presuppose some of Kant's statements and overlook others, to their detriment. For this reason, in approaching the contemporary debate – and obviously this approach itself mirrors the sympathies of the Author – we are progressively guided back to Kant. In chapter two Longuenesse

is extremely clear in highlighting what kind of questions the contemporary debate has left open and, on the other hand, what kind of answers Kant would still provide to them. So, by moving back to Kant we simultaneously move through more recent interpretations by Wittgenstein, Shoemaker and Evans. In his *Blue Book*, Wittgenstein distinguishes between the use of 'I' as object ("my leg is broken") and as subject ("I cannot move my leg"): while in the first case what I assert of myself could be true also for someone else (someone else's leg could be broken as well), in the second case there is no possibility of being mistaken in asserting that it is only 'I' the person who knows that her leg is broken. Shoemaker amends this argument by specifying that the subjective use of 'I' is not grounded in the fact that it concerns the subject alone and exclusively but, rather, in the fact that misidentifying the reference of the first-person pronoun is impossible. In fact, for to say that I, and I alone, cannot move my leg, straightforwardly means that I know that the reference of the pronoun 'I' could only be myself.

This information comes from the inside and it is properly available only for that subject who is using it in a judgment. After Wittgenstein and Shoemaker, the third step is made by Evans and his account of 'I'-Thoughts, namely those thoughts in which a subject has thought about herself and therefore about a subject of thought. Now, Evans claims, it is reductive to think that such thoughts only deal with mental or psychological states, for bodily states could also take the form of 'I'-Thoughts thereby providing a kind of «proprioceptive knowledge» (p. 24), i. e., knowledge from the inside. This idea is taken even further by Evans, who also claims that the self-ascription of mental states presupposes the physical awareness of one's own body as well. By this claim, Evans refers to Kant, thus allowing our first move back to critical philosophy: the formal 'I think' indeed accompanies all perceptions. Longuenesse rightly observes that Kant does not claim that the 'I' is here merely formal but rather, that it is not possible for Kant to derive features or properties of the entity 'I' from the concept 'I' in 'I think': «His [Kant's] point is *not* that the concept 'I' [...] is not used to refer to an entity at all» (p. 26). To this, one could notice that one thing is *to accompany* all my representation but quite another is *to be able to accompany* them. The first is just an assertion, while the second involves the reference to conditions which lies outside the 'I' itself.

However, Kant's position is summed up in this way by Longuenesse. First, someone knows to be the referent of 'I' by performing the activity of binding for thinking. Second, and conversely, such a binding for thinking requires the agent to ascribe the activity to herself. Third, and finally, the synthesis of the above cited statements has its ground in the transcendental unity of the apperception, by virtue of which we both give unity to our representational synthesis and ascribe our thoughts «to ourselves in the proposition 'I think'» (p. 31). This is meant to show how every use of 'I', including those discussed by Wittgenstein, Shoemaker and Evans, presupposes Kant's account of consciousness of oneself as subject. The analysis of the clinical case of "disembodied lady", described by Sacks, confirms this picture. Moreover, it hints at some similarities between Kant and Freud. Even

when someone loses the proprioceptive awareness of her own body, she is however able to organize her mental life. More precisely, such an organization, which for Kant and Freud would be grounded, respectively, on the 'I think' and on the 'Ego', is the general condition for every use of 'I'.

Chapter three is meant both to complete and develop the analysis previously offered (that is our moving back to Kant), by summoning Sartre and Anscombe. The discussion of Sartre invokes the distinction between "Thetic" (positional) and "Non-thetic" (self-) consciousness. The first refers to consciousness of objects broadly conceived: from a tree in a landscape to a geometrical theorem. The second describes the consciousness of the self. The Author explains that in this non-thetic consciousness the subject is still conscious of itself, but not as an object. *Per se*, this non-thetic consciousness is both a form of unity which is abstracted from one's own mental states and a unity to which every positional consciousness, that is every consciousness of something (of an object), is inseparably connected. By this, the Author stresses, Sartre means that the 'I' cannot be an object at all and that the non-thetic consciousness, properly conceived, is absolutely impersonal.

Now, in case of second-order (reflective) consciousness the non-thetic consciousness could be regarded as an object, for example when someone takes into accounts its own mental states. But in this case, we are dealing with another 'I'. Indeed, for the pre-reflective non-thetic consciousness the 'I' can be only an empty concept. No one is this 'I'. On the contrary, if I reflect on my activity of thinking itself, I come to reflect on the fact that the one who is thinking is 'I'. Consider these examples: 1) in adding several unities I am conscious of my activity of counting (pre-reflective non-thetic self-consciousness, impersonal 'I'); 2) in focusing on how fast or slow I am eating I deal with my-self as an object (reflective consciousness, 'I' as an object); 3) in being conscious of Pitagora's theorem, as well as of the fact that the sun rises in the east, I am conscious of an object (thetic positional consciousness). The Author moves then to the claim that the Kantian 'I think' is close to 1), since both expresses the act of thinking without referring to the object 'I'. Another extremely interesting feature of the account is the affinity the Author sees between the non-thetic consciousness of the self and the same non-thetic consciousness of the body. In the latter case, the body does not appear to myself as an object, analogously to the fact that the 'I' is not an object we can think of. This also represents a critique to Anscombe's claim that statements like "I am X" are not identity proposition, for otherwise all I-thoughts would have the 'I' as their object. If Anscombe seems to ground her thesis in what Sartre calls the non-thetic pre-reflective self-consciousness, for which it is impossible to establish an identity between the self and the 'I' as an object of consciousness, the same is not valid in the reflective consciousness. In this case we deal with an identity proposition, precisely because the subject and the object of such a proposition are just one and the same entity. It must be noted that this analysis is developed with surgical precision. Although Sartre's ideas confirm that there is a kind of self-consciousness which does not entail a bodily reference, however those ideas do not properly offer a sat-

isfying answer to the question concerning what this self-consciousness does consist in. Thus, the whole analysis confirms that we have to move back to Kant.

Once we have reached Kant, we face three main topics. The first one is Kant's "I think". After having discussed both Descartes's *cogito* argument (4.1) and Kant's I think (by taking into account both editions of the Transcendental Deduction of the Categories) (4.2), the Author proceeds to compare Kant's understanding of the *cogito* argument in the Paralogisms with Descartes's original intention (4.3). On the one hand, the first paragraph shows of Descartes's argument rests on two premises: 1) that of the truth of the *I exist* as the necessary condition of the truth of the *I think*; 2) the *I think* as being true of the actual thinker and known to be true by all thinkers just by virtue of the activity of thinking such proposition. On the other hand, in the second paragraph we see how Kant was not dealing neither with a skeptical doubt nor with the problem of one's existence. Rather, what is important here is that any representation I could ever refer to myself as being *my* representation, this can be properly *mine* only because all representations are grasped together by one and the same activity of combining and comparing them (according to the rule of the understanding). So, the focal point is here represented, differently than in Descartes, by this unifying activity. The third paragraph claims that, since nothing of Descartes's *cogito* argument could find a place in Kant's Paralogisms, then Kant's criticisms are ineffectual, also because Descartes's notion of thought is wider than Kant's. The former indeed entails all mental states, while the latter concerns conceptual representations exclusively.

The chapter ends by addressing a brief discussion of the three ways in which Kant intends the consciousness of one's own thinking: the mere consciousness that I am thinking; the indeterminate perception that I think (the pre-conceptual perception of existence); the empirically determined consciousness of the sequence of my mental states.

Chapter five is completely dedicated to Kant's statement (against rationalism) that the I of the I think is not a thinking substance. Longuenesse provides some detailed terminological clarifications of Kant's keywords by pointing out different but still intertwined meanings of the I think and the unity of the apperception. If the former is not the mere expression of an act of spontaneity but rather this very act itself, the latter, insofar as it is *transcendental* unity, it is the necessary condition for any representation of object and, insofar as it is *synthetic* unity, it represents the necessary unity for all possible synthesis. The same is done for notions like I, subject, soul, self. Kant's ambivalence is well known; therefore, such clarifications are extremely useful.

Sections 5.2 and 5.3 are excellent. The Author discusses with clarity and precision the first two Paralogisms (respectively: of substantiality; of simplicity), both in their logical structure as well as in their thematical import. Two main results must be taken into account. First, Kant rejects all attempts to objectively, or from a third-person point of view, derive the simplicity of the soul from the simplicity of the I. Second, the Paralogisms confirm the view according to which the I of the I think represents a case of immunity to error through misidentifica-

tion or, said differently, that it is not possible to maintain that the entity to which the I refers does not exist just because it is unknown.

The subject of criticism in chapter six is the rationalist illusion that, since the I think would express the consciousness of one's own identity, this is enough to warrant the assertion of one's personal identity in different times. Through another impressive reading of the third Paralogism (of personality) the Author argues in favor of a notion of identity obtained through a continuous identification in different spaces and times. Then, she makes a very interesting move from this theoretical (but also psychological) background to a practical standpoint. After some words on how Kant meant notions like consciousness, identity and personhood, the following pages claim that the identity of the same subject can be fully guaranteed only from a third-person objective standpoint (which could not ever be the I of the I think). In other words, Kant's account of personality is complete only through reference to the moral status of the human rational being. More precisely, by taking over the will under the moral law, the resulting account of consciousness is twofold. On the one hand, the consciousness of being a person rests on the numerical identity of the self; on the other, the consciousness of the moral 'ought' involves a self-legislation according to unconditional maxims. The concluding remark is meant to criticize Strawson's claim that the pure use of the 'I' is an abstraction from empirical self-consciousness. On the contrary, the Author has proven, through Kant, that there is a pure use of the 'I' as the consciousness of the unity of one's own thoughts which represents the condition for the self-consciousness of being an empirical entity. This wonderful sentence on page 162 is worth quoting in full: «a person is a living being endowed with unity of apperception and with a capacity to take a second order stance on the rules of her action, subjecting them to the discriminating principle of the moral law».

Chapter seven distinguishes between representations which are *in me* and representations which are *something to me*. Only the latter, according to Kant, are properly accompanied by the I think. This distinction is required for us to move onto Freud. Indeed, the former distinction between empirical intuitions and determined concepts is analogous to that between pre-conscious and conscious representations. What combines Kant's account of consciousness with Freud's is the view that both the I of the I think and the Ego provide a functional organization of all mental representations. This strategy is developed further in chapter eight. Analogously to the Ego, here Freud's Super-Ego is compared with Kant's account of the I in the I ought to. Longuenesse claims that Kant and Freud agree on the categorical status of the imperative, although they disagree on the origin of morality. For Kant, the latter derives from freedom as a law, while for Freud it results from the internalization of the parental commands. Another commonality concerns the pre-discursive status of the emotional response related to the moral experience. The parallel here drawn is very convincing, although a brief critical remark is necessary. The Author could have focused more on the fact that, in Kant, the I of the I think never deals with freedom, while the I of the I ought to must deal, through the will, both with the causality of

freedom and with that of nature. In chapter nine (the Epilogue), Longuenesse draws the strands together to claim that Freud's accounts of I and subjectivity could offer a naturalized version of Kant's theory. Therefore, we could have at our disposal an «account of our existence as living beings belonging to the natural world» (p. 233) without any appeal to a noumenal subject. One could raise the question whether Kant was far from here or, in other words, whether Kant needs to be naturalized for his theory to be effectual in the natural world. Everyone who is somehow interested in answering this question is strongly recommended to dialogue with this outstanding study.

Luigi Filieri
Università di Pisa

Donato Verardi, *Logica e Magia. Giovan Battista Della Porta e i segreti della natura*, ("Dellaportiana. Studi e testi di filosofia naturale", Lugano: Agorà & Co., 2017).

Le ricerche su Giovan Battista Della Porta (1535-1615) hanno conosciuto negli ultimi anni una crescita considerevole. Di questa Della Porta-Renaissance, il presente volume rappresenta un momento importante.

Dal punto di vista concettuale, l'asse portante del libro è l'idea che la proposta di Della Porta circa la conoscenza degli "occulti segreti della natura" sia retta da una profonda razionalità. Secondo quanto emerge dalla dettagliata ricerca di Verardi, tale razionalità è radicata nelle riflessioni dei logici napoletani (in particolare di Francesco Storella), nonché nelle acquisizioni dell'astrologia naturale e non demoniaca fiorita nel centro partenopeo nel Rinascimento.

Partendo da un'intuizione di Antonio Antonaci¹, il libro prova il grande contributo di Storella alla concezione della natura proposta da Della Porta. Non si deve dimenticare che il filosofo di Alessano fu professore a Napoli e a Salerno negli anni in cui il giovane Della Porta componeva il suo capolavoro: la prima *Magia Naturale* edita nel 1558. Come mostra Verardi tramite il puntuale studio delle opere a stampa e manoscritte di Storella, il logico di origini salentine offre un'immagine molto suggestiva di Aristotele quale "mago naturale", aspetto che sembra influenzare notevolmente l'immagine che Della Porta può farsi del grande filosofo di Stagira. Altro elemento che avvicina Storella e Della Porta è la questione dell'astrologia, a cui il filosofo di Alessano assegna un ruolo predominante nella scienza della natura. Da parte sua, Della Porta si gioverà delle riflessioni maturate nel contesto universitario napoletano, per fondare logicamente la sua ricerca sugli occulti segreti della natura (Cfr. *Ivi*, pp. 23-30).

La profonda vicinanza di Della Porta nei confronti dell'astrologia naturale emerge in diversi lavori di Verardi, in particolare in quelli dedicati alla *Coelestis Physiognomoniam*.² Edita in pieno clima controriformistico – dopo la bolla *Coeli et terrae* emanata da Sisto V nel 1586 *contra exercentes Astrologiae Iudiciariae Artem* – la *Coelestis Physiognomoniam* è un'opera contorta. Nonostante le dichiarazioni d'intenti, tese a dissimulare i reali propositi dell'autore dinanzi all'Inquisizione, essa è tutt'altro che un'invettiva contro la divinazione astrologica *tout court*.³

Come ha posto in evidenza Verardi, attraverso un'apparente adesione alle più generiche critiche all'astrologia, il filosofo campano difende la possibilità per l'uomo di prevedere il futuro attraverso una tecnica razionale. Egli, pertanto, opera un chiaro tentativo di revisione dell'astrologia, legittimandola attraverso la fisiognomica celeste: un sapere retto da solide basi scientifico-matematiche in quanto soggetto alle leggi della *perspectiva*. Fondata su tale «filosofia della visione»⁴, la *scientia coeli* dellaportiana può ancora garantire una conoscenza razionale e probabile del futuro.

Ma a quale astrologia e, soprattutto, a quale magia guarda Della Porta nell'atto di fondare la propria magia naturale?

Dalle pagine di *Logica e Magia* emerge l'importanza della figura di Alberto Magno, al quale Della Porta si richiama a più riprese in punti essenziali della sua opera. Come Verardi precisa a più riprese, l'Alberto a cui Della Porta guarda è quello "storico" che, nel Rinascimento, era ritenuto autore di un'opera apocrifia in cui la nozione di "segreto della natura" – a differenza delle autentiche opere albertine – risulta centrale. Il riferimento è al *De mirabilibus mundi* sul quale Della Porta medita lungamente. Come evidenzia Verardi, anche la presenza "occulta" del testo di Agrippa nella prima *Magia naturalis* sembra filtrata «da questa sorta di prelavaggio della magia astrologica del mago di Nettesheim nelle acque dell'albertismo. Si tratta di un'operazione che, sulla scia del *De mirabilibus mundi*, porta il filosofo campano a rimarcare il ruolo dell'"esperienza", del dominio tecnico e sperimentale sulla natura, a tutto discapito di quel "compito quasi religioso nei confronti del creato" che aveva invece ispirato la "triplice magia" di Agrippa» (pp. XXXI-XXXII).

Ad Alberto, in particolare al suo trattato *De natura locorum*, Della Porta si rivolge nell'atto di fondare una magia naturale fondata sull'influsso fisico degli astri sulla base del "luogo", che Della Porta, come già il maestro di Colonia, considera *quasi stellas secundas*. Secondo Alberto, scrive Verardi, «nei vari "punti" della terra si concentrerebbe un'influenza dei raggi stellari sempre diversa. La causa del variare delle virtù dei luoghi e di ciò che in essi è generato sarebbe ascrivibile al variare del "luogo" delle stelle, ossia alla loro differente posizione in relazione al circolo dell'orizzonte» (p. 36). Il richiamo e l'accettazione di Della Porta di questa dottrina, permette al filosofo campano non solo «di fondare la sua visione del mondo su basi astrologiche, ma di farlo richiamandosi a una tradizione filosofica precisa: il peripatetismo astrologico di impronta albertina» (p. 39). Si tratta di un punto essenziale della proposta del filosofo campano, poiché gli permette di prendere le distanze dall'interpretazione neoplatonico-ermetica ficiniana della magia naturale che, pur riconoscendo un ruolo ai "luoghi" nella ricezione delle virtù celesti si faceva portatrice di un'idea di "natura" e di "magia" differente da quella da lui sposata (Cfr. pp. 35-39).

Da questa constatazione, Verardi propone una serie di *distinguo* circa le varie concezioni dell'astrologia presenti nel contesto napoletano del Cinquecento. Se Della Porta è avvicinabile (in virtù della comune attenzione verso la *perspectiva*) alla proposta di Giovanni Abioso da Bagnolo, nonché a quella aristotelico-tolemaica di Giovanni Pontano, ciò non vale per la proposta astrologica di Mat-

teo Tafuri, il quale, scrive Verardi, propone «un quadro cosmologico di stampo più neoplatonico-ermetico che aristotelico, permeato da istanze mistagogiche del tutto estranee al peripatetismo albertino propugnato da Della Porta» (p. 53).

Un altro punto fondamentale del libro è la riflessione dellaportiana sulle immagini astrologiche. La nozione di *imago astronomica* – risalente allo *Speculum astronomiae* attribuito ad Alberto Magno – conosce nel Rinascimento un notevole approfondimento. Ripercorrendo alcuni momenti essenziali di tale discussione, Verardi colloca Della Porta tra coloro che, nell'ambito della *scientia imaginum*, si richiamano alla tradizione albertina. D'altronde, sostiene Verardi, nella prima *Magia* il filosofo sviluppa contemporaneamente la trattazione di quelle immagini astrologiche che lo *Speculum astronomiae* aveva provveduto a legittimare, distinguendole da quelle negromantiche. Si tratta cioè dei “sigilli di scopo”, derivati da Tebith, che con la propria figura rinviano all'origine del proprio potere (un pianeta, una costellazione, ecc.), e dei “sigilli di origine”, propri dalla tradizione medico-astrologica medievale, che per la loro figura rinviano al fine a cui si tende. Al momento della stesura della giovanile *Magia*, spiega Verardi, un utilizzo dell'interpretazione dei sigilli astrologici, così come veniva data dallo *Speculum astronomiae* e dagli albertisti, non doveva risultare particolarmente problematico; a riprova di ciò, basti pensare che tra le varie parti censurate e soppresse nella traduzione in lingua italiana non compare quella relativa ai sigilli. Tali riferimenti, invece, scompariranno nella seconda *Magia Naturalis*, edita a soli tre anni di distanza dalla *Coeli et Terrae*. Dinnanzi alle prese di posizione di Sisto V contro la razionalità astrologica matematica doveva risultare pressoché impossibile riproporre, anche solo con un approccio “storico” o “descrittivo”, un qualunque discorso sulle *imagines astronomicae* senza essere tacciati di commercio col demonio.⁵

L'indagine di Verardi sull'argomento topico dell'attrazione magnetica occasiona la discussione su uno dei principi cardine del pensiero del filosofo, cioè quello di simpatia. Se nella seconda *Magia* Giovan Battista distingue una simpatia tra gli elementi terrestri, di tipo plotiniano, da una simpatia o, meglio, “amicizia” tra pianeti e segni dello zodiaco così come prospettata dalla tradizione tolemaica, nella *Phytognomonica* egli introduce una terza accezione del concetto di simpatia, assimilandola all'*influxus*. Nel considerare i rapporti che intercorrono tra di esse, Verardi precisa che la simpatia plotiniana è portata dalla potenza all'atto da quella celeste, la quale, a sua volta, opera *effettive* tramite l'*influxus*. Da un punto di vista epistemologico, l'azione dell'*influxus*, che – come aveva insegnato Alberto Magno – si verifica sempre in un momento e in un luogo determinato, è integralmente conoscibile nei suoi effetti. Fatte queste premesse si comprende come – attraverso lo studio fisiognomico degli accidenti delle stelle, strutturato secondo le regole della prospettiva atmosferica – sia possibile conoscere gli effetti che esse producono per il tramite dell'influsso sul mondo sublunare, in altre parole “i segreti della natura”. Si tratta di un procedimento conoscitivo che Della Porta applica anche al resto del cosmo: da qui, dunque, la sua «Fisiognomica del mondo». Come sostiene Verardi nell'ultimo capitolo del libro, essa si configura come un vero e pro-

prio “metodo” (Cfr. p. 96). Infatti, sia che si tratti delle virtù occulte delle pietre o delle piante (*Phytognomonica*), sia che si parli delle caratteristiche comportamentali dell'uomo (*De humana physionomia*, *Coelestis Physionomia*), «confrontando attraverso lo strumento della similitudine gli “accidenti” delle cose terrestri (ossia il loro moto, il loro colore, la loro figura, etc.) con gli “accidenti” degli astri ad esse somiglianti», il mago naturale sarà in grado di individuare «le cause (sufficienti) celesti che, per il tramite dell'*influxus*, hanno prodotto le peculiari proprietà dei segreti, ossia, per l'appunto, le virtù occulte» (p. 99).

In conclusione, il libro si presenta come un impulso a proseguire nella restituzione dei lineamenti del pensiero di questo importante protagonista del dibattito filosofico e scientifico cinque-seicentesco. Si tratta di un percorso che troverà di certo giovamento dai risultati di questo volume che, con acribia e puntualità, ha visto il suo autore impegnato in un lavoro di scavo delle fonti, nel tentativo, ampiamente riuscito, di restituire un primo esauriente quadro della proposta filosofica dellaportiana.

Manuel De Carli

Université François-Rabelais, Tours

Note

¹ Cfr. A. Antonaci, *Francesco Storella: filosofo salentino del Cinquecento*, Galatina, Editrice Salentina, p. 91.

² D. Verardi, *L'ambigua presenza di Giovanni Pico Della Mirandola nella Coelestis Physionomia di Giovan Battista Della Porta*, in *Giovanni Pico Della Mirandola e la dignitas hominis. Storia e fortuna di un discorso mai pronunciato*, Atti del Convegno Mirandola-Ferrara 2014, «Schifanoia», 46-47, 2015, pp. 113-120; D. Verardi, *Previsione, pronostico e profezia. Giovan Battista della Porta e il problema del futuro nell'età della controriforma*, in *Giovan Battista Della Porta nel IV centenario della morte (1535-1615)*, Atti del Convegno Villa Fondi – Piano di Sorrento, 27 febbraio 2015, a cura di A. Paoletta, Roma, Scienze e Lettere 2015, pp. 5-12.

³ Cfr. D. Verardi, *L'ambigua presenza di Giovanni Pico Della Mirandola nella Coelestis Physionomia*, cit., p. 114.

⁴ D. Verardi, *Previsione, pronostico e profezia. Giovan Battista della Porta e il problema del futuro nell'età della controriforma*, cit., p. 12.

⁵ Cfr. D. Verardi, *Ateismo e magia nell'Età della Controriforma. Note di demonologia dellaportiana*, «Rinascimento Meridionale», V, 2014, pp. 117-128. Su questo si veda anche il capitolo 18 di *Logica e Magia* intitolato *L'intercambiabilità tra demone e filosofo quale causa possibile della manipolazione della natura: il ruolo delle auctoritates* (pp. 85-95), dove è presa in esame la possibile influenza di Pietro Pomponazzi nella proposta dellaportiana in materia demonologica.